

Synthèse des résultats

SESSION 3 | 6 - 10 février 2023

Usage 1

Le passager boit de l'alcool pendant le transport

Conflits et crimes 1 ... +			
Aa Impact brut	Sujet	Conditions	⚡ ⌚ 👤 💡 Certitude
L'absence d'un chauffeur rend la régulation sociale difficile : personne pour gérer les éventuelles actions nuisibles du passager en état d'ébriété	Les autres passagers	véhicule partagé	⦿ ⦿ ⦿ ██████

Santé et bien-être 1 ... +			
Aa Impact brut	Sujet	Conditions	⚡ ⌚ 👤 💡 Certitude
incitation possible à s'alcooliser dans de nouvelles circonstances	les gros buveurs	la conduite autonome en elle même	⦿ ⦿ ⦿ ██████

⚡ **Intensité de l'impact** | Incidence sur les personnes concernées | Faible → Important

⌚ **Occurrences de l'impact** | Probabilité que l'impact survienne, en supposant que l'usage est devenu suffisamment tangible pour les personnes concernées | Rare → Systématique

👤 **Portée de l'impact** | Part des personnes concernées subissant l'impact | Très peu de personnes → Tout le monde

💡 **Certitude** | Auto-évaluation de l'expert | Très incertain → Plutôt confiant

Usage 2

Le passager effectue des tâches personnelles pendant le transport (eg une liste de course)

Emploi 1 ... +	Sujet	Conditions	⚡	🕒	👤	💡 Certitude
Aa Impact brut possibilité de télétravailler pendant un parcours	tous	véhicule privée, longue route ou bouchon	🔴	🟡	🟢	🟠

⚡ **Intensité de l'impact** | Incidence sur les personnes concernées | Faible → Important

🕒 **Occurrences de l'impact** | Probabilité que l'impact survienne, en supposant que l'usage est devenu suffisamment tangible pour les personnes concernées | Rare → Systématique

👤 **Portée de l'impact** | Part des personnes concernées subissant l'impact | Très peu de personnes → Tout le monde

💡 **Certitude** | Auto-évaluation de l'expert | Très incertain → Plutôt confiant

Usage 3

Le passager fait une consultation médicale

🏠 Santé et bien-être 1 ... +

Aa Impact brut
☰ Sujet
☰ Conditions
⚡
🕒
👤
💡 Certitude

Prise en compte de problèmes de santé du conducteur
tout le monde
véhicule privé
🔄
🔄
🔄
📊

⚡ **Intensité de l'impact** | Incidence sur les personnes concernées | Faible → Important

🕒 **Occurrences de l'impact** | Probabilité que l'impact survienne, en supposant que l'usage est devenu suffisamment tangible pour les personnes concernées | Rare → Systématique

👤 **Portée de l'impact** | Part des personnes concernées subissant l'impact | Très peu de personnes → Tout le monde

💡 **Certitude** | Auto-évaluation de l'expert | Très incertain → Plutôt confiant

Usage 4

Le passager médite / se ressource pendant le transport

Santé et bien-être 2 ... +			
Aa Impact brut	Sujet	Conditions	⚡ ⌚ 👤 💡 Certitude
Pouvoir se ressourcer ou méditer peut modifier la signification sociale des voyages et en diminuer l'impact délétère. La circulation tend à avoir un impact négatif en termes d'humeur, de bien-être, de stress, de santé. Ces nouvelles pratiques pourraient résulter en une amélioration du bien-être des automobilistes	Les actuels conducteurs de véhicules automobiles	Il faut bien entendu que le fonctionnement des véhicules automatiques soit suffisamment fluide et sécurisant pour permettre une déconnexion des occupants	⦿ ⦿ ⦿ ———
Le fait que les trajets puissent être ressourçant risque d'aboutir à ce que les moments de ressourcement, qui prennent actuellement place dans des environnements calmes et sécurisés, prennent place dans des véhicules. Le risque est donc, de facto, d'aboutir à un remplacement des premiers par les seconds et donc de diminuer leur qualité. L'effet pourrait aussi être un accroissement des durées de travail ou de réalisation d'obligations familiales, parce que le besoin de ressourcement aurait été (théoriquement) satisfait durant les trajets. La direction ne serait donc pas celle d'un accroissement des moments de bien-être, mais bien d'une extension des durées pendant lesquelles il peut être exigé des individus qu'ils satisfassent à leurs obligations vis-à-vis de tiers.	Les conducteurs de véhicules automobiles	pas de condition spécifique	⦿ ⦿ ⦿ ———

⚡ **Intensité de l'impact** | Incidence sur les personnes concernées | Faible → Important

⌚ **Occurences de l'impact** | Probabilité que l'impact survienne, en supposant que l'usage est devenu suffisamment tangible pour les personnes concernées | Rare → Systématique

👤 **Portée de l'impact** | Part des personnes concernées subissant l'impact | Très peu de personnes → Tout le monde

💡 **Certitude** | Auto-évaluation de l'expert | Très incertain → Plutôt confiant

Usage 5

Le passager ne sait pas où il va

🏠 Changements démographiques 1 ... +

Aa Impact brut	☰ Sujet	☰ Conditions	⚡ ⌚ 🔄 💡 Certitude
utilisation par des personnes âgées, handicapées	personnes âgées handicapées	véhicule privée, navette touristiques	🔴 🟡 🟢

⚡ **Intensité de l'impact** | Incidence sur les personnes concernées | Faible → Important

⌚ **Occurrences de l'impact** | Probabilité que l'impact survienne, en supposant que l'usage est devenu suffisamment tangible pour les personnes concernées | Rare → Systématique

👤 **Portée de l'impact** | Part des personnes concernées subissant l'impact | Très peu de personnes → Tout le monde

💡 **Certitude** | Auto-évaluation de l'expert | Très incertain → Plutôt confiant

Usage 6

Le passager ne sait pas où il va

Conflits et crimes 1 ... +

Aa Impact brut	Sujet	Conditions	⚡	🕒	👤	💡 Certitude
risque terroriste ou de diffusion pandémie	tous les passagers et au delà, toutes les personnes en contact avec le passager concerné en cas de pandémie	l'absence de contrôle par lui même	🔴	🔵	🟢	🟡

Droits humains 1 ... +

Aa Impact brut	Sujet	Conditions	⚡	🕒	👤	💡 Certitude
Les contrôles de l'aéroport se feront à bord du VA. Le VA devra donc être équipé d'un dispositif de contrôle d'identité et des bagages, ou bien permettre qu'un tel dispositif soit employé par l'aéroport sur les passagers et bagages. Le VA recueillera donc lui-même, ou bien autorisera le recueil, d'informations personnelles. Ces informations pourraient être détournées par des personnes malveillantes. Le VA devra se conformer à la loi informatique et libertés, et ne pas stocker d'information sur un support qui échapperait à ce contrôle.	Passagers	Autorisation de pénétrer dans un aéroport avec un VA.	🔴	🔵	🟢	🟡

⚡ **Intensité de l'impact** | Incidence sur les personnes concernées | Faible → Important

🕒 **Occurrences de l'impact** | Probabilité que l'impact survienne, en supposant que l'usage est devenu suffisamment tangible pour les personnes concernées | Rare → Systématique

👤 **Portée de l'impact** | Part des personnes concernées subissant l'impact | Très peu de personnes → Tout le monde

💡 **Certitude** | Auto-évaluation de l'expert | Très incertain → Plutôt confiant

Usage 7

Le passager s’immerge dans un contenu multimédia proposé par le véhicule pendant le transport

Éducation 1 ... +						Certitude	
Aa Impact brut	Sujet	Conditions	⚡	🕒	👤	💡	
Cet usage pourra rendre possible un enrichissement culturel pour les passagers, ou la propositions d'aménités	les passagers	des supports multimédias dans les VA, des contenus médiatiques élaborés	🔴	🟡	🟢	🟠	🟡

⚡ **Intensité de l'impact** | Incidence sur les personnes concernées | Faible → Important

🕒 **Occurrences de l'impact** | Probabilité que l'impact survienne, en supposant que l'usage est devenu suffisamment tangible pour les personnes concernées | Rare → Systématique

👤 **Portée de l'impact** | Part des personnes concernées subissant l'impact | Très peu de personnes → Tout le monde

💡 **Certitude** | Auto-évaluation de l'expert | Très incertain → Plutôt confiant

Usage 8

Le passager se déplace sur de longues distances alors qu'il est incapable de conduire

Changements démographiques 1 ... +

Aa Impact brut	Sujet	Conditions	⚡	🕒	👤	💡 Certitude
conduite de véhicule par personnes âgées handicapées	personnes âgées handicapées	véhicule privée, navette	🔴	🟡	🟢	🟠

Réseaux et communication 1 ... +

Aa Impact brut	Sujet	Conditions	⚡	🕒	👤	💡 Certitude
Le fait de pouvoir se déplacer permet de recréer du lien social, s'intégrer dans des collectifs	Les personnes à mobilité réduite en général, les personnes âgées et isolées n'ayant plus accès à la conduite ou aux moyens de transports collectifs	Lieu de résidence et destination desservi par l'itinéraire du véhicule (dans le cas d'un transport collectif), facilité d'accès au véhicule (montée, descente à bord)	🔴	🟡	🟢	🟠

⚡ **Intensité de l'impact** | Incidence sur les personnes concernées | Faible → Important

🕒 **Occurences de l'impact** | Probabilité que l'impact survienne, en supposant que l'usage est devenu suffisamment tangible pour les personnes concernées | Rare → Systématique

👤 **Portée de l'impact** | Part des personnes concernées subissant l'impact | Très peu de personnes → Tout le monde

💡 **Certitude** | Auto-évaluation de l'expert | Très incertain → Plutôt confiant

Usage 9

Le passager se déplace sur de longues distances malgré qu'il soit momentanément incapable de conduire

Conflits et crimes 1 ... +			
Aa Impact brut	Sujet	Conditions	⚡ ⌚ 👤 💡 Certitude
Cette possibilité pourrait réduire la prévalence des cas de conduite sous influence, puisque le "boire ou conduire" ne serait plus une alternative valable.	Les personnes qui continuent de faire le choix de conduire alors qu'elles n'en sont normalement pas capables	aucune spécifique	⊖ ⊕ ⊕ —
Droits humains 1 ... +			
Aa Impact brut	Sujet	Conditions	⚡ ⌚ 👤 💡 Certitude
améliore les conditions de réalisation du droit à la mobilité	toutes les personnes qui ne pourraient normalement se déplacer		⊖ ⊕ ⊕ —
Emploi 1 ... +			
Aa Impact brut	Sujet	Conditions	⚡ ⌚ 👤 💡 Certitude
Cet usage rendrait possible de fréquenter des débits de boisson distants, peu accessibles en transports en commun, et d'y consommer de l'alcool. L'effet pourrait être bénéfique pour l'HORECA. Il serait aussi possible de fréquenter les lieux plus longuement, puisque le fait d'être trop fatigué pour conduire longtemps pourrait ne plus être un frein.	Les personnes travaillant dans le secteurs HORECA	aucune spécifique	⊖ ⊕ ⊕ —
Santé et bien-être 1 ... +			
Aa Impact brut	Sujet	Conditions	⚡ ⌚ 👤 💡 Certitude
Cet usage pourrait réduire le nombre d'accidents dus à une conduite sous influence.	Les victimes d'accidents de la route	aucune spécifique	⊖ ⊕ ⊕ —

⚡ **Intensité de l'impact** | Incidence sur les personnes concernées | Faible → Important

⌚ **Occurences de l'impact** | Probabilité que l'impact survienne, en supposant que l'usage est devenu suffisamment tangible pour les personnes concernées | Rare → Systématique

👤 **Portée de l'impact** | Part des personnes concernées subissant l'impact | Très peu de personnes → Tout le monde

💡 **Certitude** | Auto-évaluation de l'expert | Très incertain → Plutôt confiant

Usage 10

Le passager travaille pendant le transport

Emploi 2 ... +						
Aa Impact brut	Sujet	Conditions	⚡	🕒	👤	💡 Certitude
Fusion du temps de travail et du temps de trajet. Cela créerait un conflit entre l'impératif de faire son travail et l'impératif de superviser le VA.	Passager		🔴	🟡	🟢	🟠
Réglementation officielle généralisée du temps de travail "hors bureau"	Cadres et professions intermédiaires		🔴	🟡	🟢	🟠

Santé et bien-être 2 ... +						
Aa Impact brut	Sujet	Conditions	⚡	🕒	👤	💡 Certitude
mal des transports	la plupart des personnes (décalage entre vision et perception oreille interne si je ne me trompe pas)	contrairement à un train une voiture est confrontée a des accélérations, ralentissements, freinage , fréquents	🔴	🟡	🟢	🟠
Disparition des frontières entre sphère privée et sphère professionnelle (flexibilité mais aussi burn-out)	Cadres et professions intermédiaires (toutes professions pouvant travailler à distance des bureaux)		🔴	🟡	🟢	🟠

⚡ **Intensité de l'impact** | Incidence sur les personnes concernées | Faible → Important

🕒 **Occurences de l'impact** | Probabilité que l'impact survienne, en supposant que l'usage est devenu suffisamment tangible pour les personnes concernées | Rare → Systématique

👤 **Portée de l'impact** | Part des personnes concernées subissant l'impact | Très peu de personnes → Tout le monde

💡 **Certitude** | Auto-évaluation de l'expert | Très incertain → Plutôt confiant

Usage 11

Le véhicule livre un objet sans passager

Conflits et crimes 2 ... +			
Aa Impact brut	Sujet	Conditions	⚡ ⌚ 👤 💡 Certitude
La possibilité de procéder à des livraisons via son propre véhicule pourrait favoriser le trafic d'objets ou de substances prohibées, sans devoir passer par des services de livraison, toujours susceptibles de contrôler le contenu des colis...	Les trafiquants d'objets ou substances prohibées.	aucune condition particulière	🔴 🔵 🟢 🟡
Augmentation des tentatives de vol de colis	Les clients	S'il n'existe pas de sécurisation efficace du véhicule	🔴 🔵 🟢 🟡

Emploi 2 ... +			
Aa Impact brut	Sujet	Conditions	⚡ ⌚ 👤 💡 Certitude
La possibilité d'automatiser les livraisons va réduire l'emploi dans les sociétés de livraison. A courte distance, la possibilité de faire livrer un objet par sa propre voiture pourrait éviter tout recours à des sociétés de livraison.	Les travailleurs du secteur de la livraison et du transport routier	L'environnement technique permettant d'envisager une identification des personnes pour la délivrance d'un objet de manière automatique existe déjà. Aucune condition spécifique ne semble exigée.	🔴 🔵 🟢 🟡
Disparition du métier de livreur	Principalement des hommes jeunes (moyenne 30 ans), peu diplômé, de nationalité étrangère (chiffres issus d'une étude de 6T sur les livreurs de plateformes - à voir si ce sont les mêmes données socio-démo pour les livraisons type DHL etc)	Milieu urbain	🔴 🔵 🟢 🟡

Réseaux et communication 1 ... +			
Aa Impact brut	Sujet	Conditions	⚡ ⌚ 👤 💡 Certitude
L'intégrité de l'objet livré n'est plus directement contrôlée par le transporteur. Besoin d'un système de supervision à distance : - En situation nominale pour contrôler l'état de l'objet au chargement, durant le transport, au déchargement et de façon ponctuelle selon indicateurs de risque (alarme en cas de dommage, de rupture des conditions de stockage (température, humidité, verticalité, etc.), de temps de trajet allongé, de vibrations excessives, etc.) - En situation non nominale (accident, vol) pour contrôler l'état de l'objet, sa localisation, mettre en oeuvre des mesures de prévention (risque chimique, biologique, radiologique) et de sécurité (police, équipe experte, etc.). Conséquence : nécessité d'un centre de supervision à distance, avec des responsabilités à définir. Obligation de moyen en terme de communication et de possibilité d'intervention.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Le client (l'état de l'objet qui lui est livré n'est plus directement contrôlé). 2) Les autres usagers de la route (mesures prises à distance sur un nombre limité d'indicateurs, en cas de vol ou accident). 3) Le propriétaire du VA (obligation de réaliser ou de sous-traiter une nouvelle fonction de supervision). 	Un réseau de communication (échange de données et géolocalisation) continu dans le temps et l'espace.	🔴 🔵 🟢 🟡

⚡ **Intensité de l'impact** | Incidence sur les personnes concernées | Faible → Important

⌚ **Occurences de l'impact** | Probabilité que l'impact survienne, en supposant que l'usage est devenu suffisamment tangible pour les personnes concernées | Rare → Systématique

👤 **Portée de l'impact** | Part des personnes concernées subissant l'impact | Très peu de personnes → Tout le monde

💡 **Certitude** | Auto-évaluation de l'expert | Très incertain → Plutôt confiant

Usage 12

Le véhicule ne conduit pas le passager au bon endroit

Réseaux et communication 1 ... +			
Aa Impact brut	Sujet	Conditions	⚡ ⌚ 👤 💡 Certitude
Le passager, en cas d'erreur, aura du mal à interagir avec le superviseur s'il y a une erreur de parcours; de ce fait, il ne pourra pas demander de descendre rapidement (arrêt intempestif) et la réparation de cette erreur sera donc peu évidente.	les passagers des VA	des systèmes d'information et de communication peu adaptés, et dans une moindre mesure, des VA mal programmés (ou bien des passagers étourdis ou souffrant d'un handicap ou d'une méconnaissance de la langue)	⊖ ⊕ ⊕ ⊕
Santé et bien-être 1 ... +			
Aa Impact brut	Sujet	Conditions	⚡ ⌚ 👤 💡 Certitude
pb de santé, amener le conducteur à l'hospital	conducteur de VA	véhicule privé	⊖ ⊕ ⊕ ⊕

⚡ **Intensité de l'impact** | Incidence sur les personnes concernées | Faible → Important

⌚ **Occurrences de l'impact** | Probabilité que l'impact survienne, en supposant que l'usage est devenu suffisamment tangible pour les personnes concernées | Rare → Systématique

👤 **Portée de l'impact** | Part des personnes concernées subissant l'impact | Très peu de personnes → Tout le monde

💡 **Certitude** | Auto-évaluation de l'expert | Très incertain → Plutôt confiant

Usage 13

Le véhicule ne présente pas les informations de conduite (eg vitesse) pendant le transport

Droits humains 1 ... +			
Aa Impact brut	Sujet	Conditions	⚡ ⌚ 👤 💡 Certitude
Les passagers, ne disposant pas des informations de conduite, n'ont pas les moyens d'interpréter le comportement du VA ni d'identifier un comportement anormal. Ils ne peuvent pas surveiller le véhicule ni reprendre la main en cas de défaillance. De plus, en cas d'accident, ils ne pourront pas fournir d'information précise sur le déroulement de l'évènement.	En toutes circonstances, les passagers. En cas d'accident, les enquêteurs et les assureurs.	Survenue d'un évènement imprévu (panne, dysfonctionnement, accident).	⚡ ⌚ 👤 💡 Certitude
Éducation 1 ... +			
Aa Impact brut	Sujet	Conditions	⚡ ⌚ 👤 💡 Certitude
perte de compétences dans la conduite	le conducteur lorsqu'il devra conduire un véhicule non autonome	disparition progressive de la compétence d'appréciation de sa vitesse avec les risques de perte de contrôle qui en résultent	⚡ ⌚ 👤 💡 Certitude

⚡ **Intensité de l'impact** | Incidence sur les personnes concernées | Faible → Important

⌚ **Occurences de l'impact** | Probabilité que l'impact survienne, en supposant que l'usage est devenu suffisamment tangible pour les personnes concernées | Rare → Systématique

👤 **Portée de l'impact** | Part des personnes concernées subissant l'impact | Très peu de personnes → Tout le monde

💡 **Certitude** | Auto-évaluation de l'expert | Très incertain → Plutôt confiant

Usage 14

Le véhicule propose la visite guidée d'une ville alors que le passager n'est momentanément pas en état de conduire

🏠 **Éducation** 1 ... +

Aa Impact brut ⌵ Sujet ⌵ Conditions ⚡ ⌚ 👤 💡 Certitude

<p>ce qui va changer, serait une prise en charge de moyens de diversion pour une personne dont l'état est peu compatible avec une vie sociale équilibrée.</p>	<p>Le reste des passagers, qui s'en trouvent soulagés</p>	<p>véhicules individuels autonomes qui viennent en appui des navettes autonomes</p>
---	---	---

⚡ **Intensité de l'impact** | Incidence sur les personnes concernées | Faible → Important

⌚ **Occurrences de l'impact** | Probabilité que l'impact survienne, en supposant que l'usage est devenu suffisamment tangible pour les personnes concernées | Rare → Systématique

👤 **Portée de l'impact** | Part des personnes concernées subissant l'impact | Très peu de personnes → Tout le monde

💡 **Certitude** | Auto-évaluation de l'expert | Très incertain → Plutôt confiant

Usage 15

Le véhicule trouve une place de parking et va s'y garer sans passager

Conflits et crimes 2 ... +

Aa Impact brut

Sujet	Conditions	Certitude
Propriétaires de véhicule utilisant un parking	Parkings configurés pour accueillir des VA (normes, détection place libre, interaction entre le VA et la régie du parking)	
La possibilité d'envoyer la voiture se garer plus loin pourrait réduire le parking sauvage.	Les personnes qui vivent dans les quartiers où beaucoup de véhicules se garent systématiquement en contravention. Les propriétaires de ces véhicules.	

Identité et héritage culturels 1 ... +

Aa Impact brut

Sujet	Conditions	Certitude
L'importance des places réservées aux personnes handicapées changera. Si les personnes handicapées utilisent des VA, alors elles continueront de descendre de véhicule sur un emplacement dédié, mais ensuite rien ne justifie que le VA continue d'occuper l'emplacement. Par ailleurs, des personnes handicapées pourraient préférer renoncer aux VA pour ne pas avoir à renoncer au bénéfice de la place de parking réservée (avoir son véhicule stationné près de l'entrée, sans passer du temps à chercher une place, et immédiatement disponible pour repartir).	Personnes en situation de handicap	

Réseaux et communication 1 ... +

Aa Impact brut

Sujet	Conditions	Certitude
La possibilité d'envoyer le véhicule se garer seul peut aider à dissocier les lieux de vie et d'activités accessibles en voiture des lieux de "stockage" des véhicules. Cela peut aider à diminuer le stationnement dans l'espace public dans des zones densément peuplées ou fréquentées. Cela étant, cela risque d'accroître les distances parcourues par les véhicules, s'ils peuvent se garer loin du lieu où leur utilisateur s'est rendu. Le risque est aussi grand de voir certaines zones urbaines ou rurales envahies par des véhicules et, de ce fait, subir les désagrément de la présence de voitures, sans pour autant en tirer de bénéfices du fait de la fréquentation du public.	Les personnes se rendant dans des zones où le parking est rare. Les personnes habitant dans des zones qui pourraient devenir des lieux de parking pour des voitures venues d'ailleurs	Une condition importante est liée à la possibilité pour les voitures électriques de se connecter d'elles-mêmes à des bornes de recharge. Si ce n'est pas le cas, ce parking à distance pourrait n'être utilisé que pour de courtes durées, durant lesquelles une recharge n'est pas envisagée.

Intensité de l'impact | Incidence sur les personnes concernées | Faible → Important

Occurences de l'impact | Probabilité que l'impact survienne, en supposant que l'usage est devenu suffisamment tangible pour les personnes concernées | Rare → Systématique

Portée de l'impact | Part des personnes concernées subissant l'impact | Très peu de personnes → Tout le monde

Certitude | Auto-évaluation de l'expert | Très incertain → Plutôt confiant

Usage 16

Les passagers font des activités conviviales / collectives pendant le transport

Famille 1 ... +							
Aa Impact brut	Sujet	Conditions	⚡	🕒	👤	💡 Certitude	
Amélioration du lien intrafamilial	Les familles (parents avec enfants)	Les vacances, week-end	🔴	🟢	🟢	🟡	

Santé et bien-être 1 ... +							
Aa Impact brut	Sujet	Conditions	⚡	🕒	👤	💡 Certitude	
Diminution du stress sur la route de vacances/week-end	Famille		🔴	🟢	🟢	🟡	

⚡ **Intensité de l'impact** | Incidence sur les personnes concernées | Faible → Important

🕒 **Occurences de l'impact** | Probabilité que l'impact survienne, en supposant que l'usage est devenu suffisamment tangible pour les personnes concernées | Rare → Systématique

👤 **Portée de l'impact** | Part des personnes concernées subissant l'impact | Très peu de personnes → Tout le monde

💡 **Certitude** | Auto-évaluation de l'expert | Très incertain → Plutôt confiant

Usage 17

Les personnes extérieures peuvent anticiper les mouvements du véhicule grâce à une interface extérieure

Conflits et crimes 1 ... +

Aa Impact brut	☰ Sujet	☰ Conditions	⚡ ⌚ 👤 💡 Certitude
L'anticipation des mouvements des véhicules pourrait être un facteur de réduction des conflits dans la circulation.	Les usagers de la route	Il faudrait que les indications en question dépassent celles qui sont déjà données par les clignotants et feux de recul.	

⚡ **Intensité de l'impact** | Incidence sur les personnes concernées | Faible → Important

⌚ **Occurences de l'impact** | Probabilité que l'impact survienne, en supposant que l'usage est devenu suffisamment tangible pour les personnes concernées | Rare → Systématique

👤 **Portée de l'impact** | Part des personnes concernées subissant l'impact | Très peu de personnes → Tout le monde

💡 **Certitude** | Auto-évaluation de l'expert | Très incertain → Plutôt confiant